

Reiki Lunar e Reiki Usui

Fabiana De Matos Vieira
Terapeuta Holística – CRT 48739

Reiki Lunar - Ilustração: Henrique Vieira Filho

Resumo

Reiki é uma técnica terapêutica que dispensa o contato físico, onde se faz uso da Energia Vital Universal, trazendo um equilíbrio dos chakras, corpo, emoções e mente; trazendo então um caminho para o equilíbrio e bem-estar.

O **Reiki Lunar** segue a mesma proposta, sendo também conectado com a sabedoria Lunar, com a proposta de harmonização dos nossos aspectos femininos.

Fazendo a conexão de nossos aspectos internos com os ciclos lunares externos. A ampliação da qualidade de vida, além da discussão interativa com o Cliente de aspectos levantados, acrescidos de aconselhamento, levando ao autoconhecimento e a mudanças positivas em várias áreas.

Introdução

O que é Reiki? Uma técnica, um conceito, um estilo de vida ou uma marca registrada? Dependendo de quem você perguntar, terá um grande sim, para cada uma das perguntas, e nenhuma deixa de estar certa.

A palavra Reiki deriva do japonês reiki (靈氣 que significa "atmosfera misteriosa"), que por sua vez deriva do chinês língqì (靈氣, "influência sobrenatural"). Em 1975 começou a aparecer em literaturas traduzidas para o inglês, que por escolha do tradutor, ficou com a tradução simplesmente como: energia vital universal.

Foi canalizado este conhecimento ancestral, inicialmente e o que até então sabemos, pelo Sr. Mikao Usui, que durante seu aprendizado budista, provavelmente meditação, orações, entoações de mantras e cânticos, jejum, dentro os quais ele recebeu/canalizou esse conhecimento e o chamou de Reiki. A partir daí, ele continuou aprofundando seu conhecimento e encontrando formas de transmitir a mais pessoas, tanto o cuidado (tratamento) quanto os ensinamentos (alunos).

Mas Afinal o que seria então o tal do Reiki, 靈氣 em shinjitai kanji ou como レイキ no silabário katakana. Rei (靈: "espírito, milagroso, divino") e ki (氣; qi: "gás, energia vital, sopro de vida. O ki, mais conhecido por qi ou ch'i chinês) no reiki pode ser entendido como energia espiritual, energia vital.

Sendo considerada uma técnica japonesa para diminuição do stress e ampliação do relaxamento que poderá equilibrar os aspectos que precisam: corpo, emoções, mente e espírito; como vimos acima, significa a grosso modo: a espiritualidade (energia universal) conduz a energia vital (vida). O conceito do Reiki seria que nossa Energia Vital, está fraca ou com seu caminho obstruído e com isso o recebimento desta energia Universal poderemos ter um caminho para o equilíbrio.

Lembrando que o Reiki não faz cura, não trata doenças físicas ou mentais, ele auxilia no seu processo de contato com o que se faz necessário e com isso facilita o entendimento e conexão com seu bem-estar. Razão pela qual em nenhuma sessão de Reiki você será avaliado, como acontece com tratamentos médicos.

O **Reiki Lunar** segue a mesma proposta, sendo também conectado com a sabedoria Lunar, com a proposta de harmonização dos nossos aspectos femininos.

Fazendo a conexão de nossos aspectos internos com os ciclos lunares externos. A ampliação da qualidade de vida, além da discussão interativa com o Cliente de aspectos levantados, acrescidos de aconselhamento, levando ao autoconhecimento e a mudanças positivas em várias áreas.

Conectando com sua energia e absorvendo a energia Universal, harmonizamos diversos aspectos dos nossos clientes, aumentando a energia feminina conseguimos observar os mais diversos sentimentos que possam brotar, e nos ajudar a entender situações.

Calma e harmonia são as palavras que mais se destacam como descrição pelas pessoas que já passaram pelo atendimento. Lembrando que esse método pode ser utilizado por todos, afinal em se tratando de energia universal e influência da Lua, todos somos sensíveis a sua influência.

Os seres vivos respondem à energia do Sol e da Lua. Regulando nossos movimentos de atividade e repouso, o crescimento dos nossos alimentos, florescimento, colheita, morte e renascimento.

A sabedoria ancestral vem nos apresentar que a Lua interna e externa influencia nos nossos ciclos e como reagimos a diversas situações nas nossas rotinas.

Lua Interna diz respeito ao seu ciclo, ou seja a data que você sangra; você pode escolher a Lua vermelha ou Lua Branca, para saber exatamente qual período interno você está em cada fase da sua menstruação.

Começamos a entender as fases da **Lua Externa** e como ela influencia a todos os seres vivos. A relação dela com você será bem particular, por isso as pessoas que não menstruam, também recebem e se conectam com sua influência.

Lua Nova nos apresenta uma energia de renovação, reinvenção, recomeços, possibilidades... Conectar-se com você faz parte desse processo, buscar inspirações, alinhar seus sonhos e propósitos. A Lua está bem escura, mas internamente pode florir novos ciclos, reconhecer seus planos, para finalmente crescer.

Lua Crescente nos apresenta a energia de nutrição, se na fase anterior já encontramos nossas inspirações chegou o momento de nutri-los para que cresçam e sejam o que planejamos. Preparados para esse novo período que tem suas dificuldades e acertos, vamos com o coração pronto!

Lua Cheia nos apresenta à energia! Sim, em sua totalidade e cheia de luz, essa lua nos deixa abertos a gerir nossos desejos. Estejamos abertos a acolher essa luz, essa claridade que vem iluminando nossa jornada e nos revelando as verdades que precisamos enxergar. Lembrando que a outra face da lua – está escura (o lado oculto da Lua) pode ser uma forma de nos mantermos também alertas com nossa consciência.

Lua Minguante nos apresenta a energia de recolher. Introspecção à vista, nossas sombras aflorando vamos aprendendo a acolher e ressignificar. Analisarmos as fases que passamos e nos preparamos para renascer.

O **Reiki Lunar** ajuda também nos cuidados íntimos femininos, trazendo alívio e compreensão de aspectos que precisam ser ajudados. Ele não substitui seu acompanhamento médico, mas complementa e traz clareza de aspectos emocionais.

Discussão

São tantos sistemas de Reiki, mas achei que Reiki era só o do Sr. Usui! O Reiki do Sr. Usui é sim exclusivo de sua canalização: símbolos, técnicas e afins; algumas pessoas chegam até a dizer que a palavra REIKI é marca Registrada de alguma empresa norte-americana (não encontrei tal registro); de qualquer forma, o Reiki do método Usui é sim um processo que segue toda uma linhagem certificada, ensinamentos e preceitos já bem definidos.

Como mencionei acima, não achei em local algum da internet que comprove que a palavra Reiki é uma marca registrada de quem é que seja, razão pela qual acredito que não seja inadequado algumas outras pessoas terem canalizados outros tipos de Reiki, como vemos Karuna, Lunar, Tibetano; entre outros.

Convenhamos que poderiam chamar só pelo nome complementar ao invés de utilizar a palavra Reiki; mas também sabemos de outras técnicas que passam pela mesma situação que é o caso do Florais de Bach, que temos outros utilizando: Florais de Minas, Florais de Gaia, Florais Californianos; entre outros.

O **Reiki Lunar** segue a mesma proposta do convencional, sendo também conectado com a sabedoria Lunar, com a proposta de harmonização dos nossos aspectos femininos.

Fazendo a conexão de nossos aspectos internos com os ciclos lunares externos. A ampliação da qualidade de vida, além da discussão interativa com o Cliente de aspectos levantados, acrescidos de aconselhamento, levando ao autoconhecimento e a mudanças positivas em várias áreas.

Diferentemente do que muitos falam que a OMS (Organização Mundial de Saúde) reconhece o Reiki como prática integrativa, o correto é afirmar que a OMS incentiva a prática terapêutica que visa o bem-estar; mas que não tem nenhum embasamento científico.

Artigos científicos são feitos para realizar um estudo, e podem ter vários pesos. Alguns são para evidenciar e outros são para correlações e muitas vezes estas correlações são falsas. Muitos estudos são só para levantar uma questão e não afirmando a sua efetividade de nada. Ele é publicado em revista científica da área, são várias revistas científicas que podem existir – física, química, medicina, psicologia, entre outras. É importante verificar o peso da revista, pois tem várias que aceitam qualquer tipo de estudo, sem qualquer cuidado com o material apresentado.. A primeira etapa de um estudo é o pré-print que é a revisão do estudo por pares, ou seja a comunidade científica da área de estudo que faz parte da revista fará a revisão. Então eles revisam os defeitos, a falseabilidade e se o estudo é reproduzível, se for ele é aprovado e publicado.

O meio científico apresenta alguns estudos sobre o tema, cada qual com seu peso e sempre passando por revisões, abaixo apresento alguns:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22021729/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21998438/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21832928/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21701183/>

Alguns artigos são publicados sem passar por revisão de seus pares:

<https://www.theguardian.com/science/blog/2011/oct/11/placebos-reiki-cancer-patients-harm>

Conclusões

O que eu quero dizer com isso, que tendo ou não o estudo científico o Reiki funciona? O saber ancestral/universal ou como podemos chamar de crença pré-científica nos apresenta que ele funciona sim. E alguns estudos, como os acima listados comprovam que ele funciona como fontes de relaxamento, alívio de dores, redução de ansiedade, bem como um amparo emocional

Lembrando que a própria OMS produziu diversos artigos e estudos das chamadas Medicinas Tradicionais ou como chamamos no Brasil de Práticas Integrativas e Complementares (PIC); recomendo acompanhamento no site da OMS, sempre tem assuntos interessantes.

O que fortemente recomendo a todos que desejam seguir nesta grande irmandade de conhecimento de Energia Ancestral e Universal, pesquise e siga no caminho que achar que mais condiz com o que deseja para sua vida profissional.

Lembre sempre da ética, comprometimento e estudo adequado! Cada sistema Reiki possui a sua própria linha de ensinamento, símbolos, transmissão de conhecimento e iniciação; alguns inclusive realizam tudo em versão online, facilitando o aprendizado e transmissão.

Enfim, o **Reiki Lunar** é um método leve e gostoso de se conectar com você, com seus sentimentos, com a energia Universal. Reconhecer como a Lua influencia em nosso momentos da vida e resignificar como lidamos com as mais diversas situações e pessoas. Quando nos conhecemos, fica mais fácil saber como lidar conosco em situações e também com os demais.

"Através do Reiki Lunar nos conectamos com sabedoria Lunar, ou seja com a nossa intuição e conexão com algo maior" - Ellen Trizi

Fabiana Vieira - Sobre a Autora:

Fabiana Vieira

<https://orcid.org/0000-0002-3568-8664>

Formada em Secretariado, chegando aos 20 anos de uma sólida carreira no mundo corporativo.

Tendo coordenado mais de vinte eventos artísticos, entre exposições e vernissages para a **Galeria HVF Artes**, em diversos países, Fabiana Vieira soma uma sólida experiência a qual coloca à disposição dos demais artistas via **Sociedade Das Artes**, organização da qual é sócia.

Na **Terapia Holística**, atua com Reiki, Fitoterapia, Psicoterapia, Aromaterapia e Sagrado Feminino, temas sobre os quais é articulista convidada da Revista da Terapia Holística, além de organizar congressos, palestras, cursos e workshops, inclusive o consagrado Holística, que é o congresso anual do CRT.

contato@fabianamvieira.com.br